

RELATO DE CASO: AEROPORTOGRAMA EM TRAUMA ABDOMINAL FECHADO

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10019901

Pedro Reis Gutler;
João Vitor Falchetti.

INTRODUÇÃO

O aeroportograma é uma condição rara de grave prognóstico em que ocorre acúmulo de gás na circulação portal. Tal achado é comumente associado à isquemia intestinal que leva em sua maioria à uma conduta cirúrgica. Todavia, recentemente, tem crescido o número de relatos deste achado em condições clínicas sem que houvesse necessariamente isquemia. Desse modo, este é um relato de trauma abdominal fechado como uma causa incomum de aeroportograma em que não havendo sinais de isquemia optou-se por uma terapia conservadora.

RELATO DE CASO

NFN, masculino, 62 anos, chegou ao hospital vítima de colisão entre moto e bicicleta referindo dispnéia, dor em local de fratura de arcos costais, perda da consciência no local do acidente e dor em membros inferiores. Ao exame físico notou-se uma diminuição da expansibilidade pulmonar e

lesões relacionadas ao mecanismo do trauma. Foi solicitada uma tomografia computadorizada de corpo todo, a qual mostrou derrame pleural e imagem gasosa hipodensa em ramos portais intra- hepáticos, achado sugestivo de um aeroportograma, sem demais evidências tomográficas de isquemia intestinal. Após diagnóstico por imagem, foi optado por analgesia, drenagem de tórax, fisioterapia motora e conduta expectante para o aeroportograma. O paciente evoluiu progressivamente de modo satisfatório e após 48 horas foi feito um controle tomográfico que mostrou completa resolução do aeroportograma. Manteve-se a internação até que critérios clínicos e radiológicos fossem alcançados para orientações gerais e alta.

DISCUSSÃO O diagnóstico do aeroportograma pode ser feito por Raio-X, ultrassonografia com Doppler ou, para maior acurácia, pela tomografia computadorizada. Seu reconhecimento e o diagnóstico de sua etiologia são extremamente importantes para a evolução satisfatória do paciente, uma vez que a isquemia – causa mais conhecida desse achado – leva à alterações que resultam em perda temporária ou permanente da função da região ou órgão acometido. Uma vez descartada essa etiologia comum do aeroportograma, é possível tomar uma conduta expectante segura que poderá evitar as diversas complicações de uma terapia intervencionista e que diminui o volume cirúrgico melhorando o serviço na urgência e emergência. Por fim a evolução satisfatória do paciente confirma que, apesar de ser uma condição cujas implicações normalmente estão relacionadas a um tratamento cirúrgico, existem condições em que o manejo não operatório é possível e seguro, como o caso apresentado, o qual objetiva atentar a estas situações

REFERÊNCIAS

Patterson JW, Kashyap S, Dominique E. Acute Abdomen. 2020 Jul 14. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. PMID: 29083722.

Awais M, Rehman A, Baloch NU. Multiplanar Computed Tomography of Vascular Etiologies of Acute Abdomen: A Pictorial Review. Cureus. 2018 Mar 29;10(3):e2393. doi: 10.7759/cureus.2393. PMID: 29850388; PMCID: PMC5973495

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil